

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT week Uzbekistan 2025: Milliy texnologiyalar haftaligining yakunlari va ularning O'zbekiston IT-ekotizimiga ta'siri.....	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
UZBEKISTAN'S STRATEGY FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: LABOR MARKET TRANSFORMATION, CHALLENGES AND PROSPECTIVE OPPORTUNITIES.....	27
Akbarova Barno Shukhratovna, Chintemirova Diyora Shukhratovna	
MODELS FOR MANAGING EDUCATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES.....	32
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI BAHOLASH	38
Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi	

4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI BAHOLASH

Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezis 4-sanoat inqilobi texnologiyalarining raqamli turizm tizimiga ta'sirini baholashga bag'ishlanadi. Tadqiqot maqsadi platformalashuv, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv va avtomatlashtirishning xizmat sifati hamda qiymat zanjiriga ta'sir mexanizmlarini aniqlashdir. Metodologiya sifatida konseptual tahlil, taqqoslash va mantiqiy umumlashtirish qo'llaniladi. Ilmiy yangilik raqamli turizm uchun integratsiyalashgan baholash mezonlarini asoslashdir.

Kalit so'zlar: 4-sanoat inqilobi, raqamli turizm, platforma iqtisodiyoti, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, IoT, blokcheyn.

Abstract. This thesis is devoted to assessing the impact of the 4th industrial revolution technologies on the digital tourism system. The purpose of the research is to identify the mechanisms of impact of platformization, data-driven management and automation on service quality and value chain. Conceptual analysis, comparison and logical generalization are used as the methodology. The scientific novelty is the substantiation of integrated assessment criteria for digital tourism.

Keywords: 4th industrial revolution, digital tourism, platform economy, artificial intelligence, big data, IoT, blockchain.

Аннотация. Данная диссертация посвящена оценке влияния технологий 4-й промышленной революции на цифровую систему туризма. Цель исследования – выявление механизмов воздействия платформенной экономики, управления на основе данных и автоматизации на качество услуг и цепочку создания стоимости. В качестве методологии используются концептуальный анализ, сравнение и логическое обобщение. Научная новизна заключается в обосновании интегрированных критериев оценки цифрового туризма.

Ключевые слова: 4-я промышленная революция, цифровой туризм, платформенная экономика, искусственный интеллект, большие данные, IoT, блокчейн.

KIRISH

4-sanoat inqilobi turizmni raqamli ekotizim sifatida qayta shakllantirib, xizmatlar yaratish, taqsimlash va iste'mol qilishning an'anaviy mantiqini tubdan o'zgartirmoqda. Turizmning iqtisodiy tabiati axborot asimmetriyasi, mavsumiylik, yuqori tranzaksiya xarajatlari va ishonch omiliga bog'liqligi bilan ajralib turadi; aynan shu xususiyatlar raqamli texnologiyalar ta'sirini kuchaytiradi. Raqamlashtirish natijasida turistik mahsulotning ko'rinmas komponentlari, ya'ni axborot, brend tajribasi va xizmat dizayni qiymat yaratishning markaziga aylanadi, bunda ma'lumotlar yangi ishlab chiqarish resursi sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun 4-sanoat inqilobining raqamli turizmga ta'sirini baholash faqat texnologiya joriy etilganini qayd etish bilan cheklanmay, qiymat zanjiri, bozor tuzilmasi va boshqaruv institutlaridagi o'zgarishlarni o'lchashni talab qiladi.

Raqamli turizmning asosiy drayverlari sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, narsalar interneti, bulutli hisoblash, robototexnika hamda blokcheyn yechimlaridan iborat bo'lib, ular birgalikda xizmatni personalizatsiya qilish, real vaqt rejimida narxlash, xavflarni prognozlash va kontaktlarsiz servisni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar ta'siri ko'pincha platformalashuv orqali bozorga uzatiladi: turistik agregatorlar, onlayn bron qilish tizimlari va super-ilovalar talab va taklifni tez moslashtiradi, lekin shu bilan birga bozor hokimiyatining konsentratsiyasini kuchaytirishi mumkin. Platforma iqtisodiyotining muhim oqibati shundan iboratki, kichik turistik korxonalar mijozga chiqish imkonini oshiradi, biroq komissiya to'lovlari, reyting algoritmlari va ma'lumotga kirish cheklovlari sababli platformaga qaramlik ham ortadi. Shu nuqtai nazardan baholashda ikki yoqlama natija ko'riladi: samaradorlikning oshishi va tranzaksiya xarajatlarining pasayishi bilan bir qatorda, raqobat muhitining o'zgarishi va qiymatning qayta taqsimlanishi yuz beradi [1].

4-sanoat inqilobi sharoitida raqamli turizmning qiymat zanjiri "tadqiq etish–rejalashtirish–bron qilish–sayohat davomida servis–sayohatdan keyingi fikr" bosqichlarida uzluksiz ma'lumot oqimiga tayanadi. Katta ma'lumotlar va mashinaviy o'rganish algoritmlari turistik qiziqishlari, xarid tarixi, geolokatsiya izlari va ijtimoiy tarmoq signallarini qayta ishlab, individual takliflar yaratadi; bu esa konversiya ko'rsatkichini oshiradi, biroq

shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik adolatlilik masalalarini ham keskinlashtiradi. Turizmda talab elastikligi yuqori bo'lgani uchun dinamik narxlash amaliyoti kengayadi: real vaqt rejimidagi narx boshqaruvi daromadni optimallashtiradi, lekin narx diskriminatsiyasi haqida iste'molchi ishonchini susaytirishi mumkin. Shu bois baholash mezonlariga faqat moliyaviy natijalar emas, balki ishonch, shaffoflik va ma'lumotlar boshqaruvi sifati ham kiritilishi lozim [2].

Narsalar interneti va sensor infratuzilmasi turistik makonning "aqlli" boshqaruvini kuchaytiradi. Mehmonxonalarda aqlli kalitlar, energiya tejankor tizimlar, occupancy-sensorlar; transportda esa oqimlarni boshqarish, navbatlarni kamaytirish, xavfsizlikni oshirish imkonini beruvchi monitoring yechimlari joriy etilmoqda. Bu texnologiyalar operatsion xarajatlarni pasaytiradi va xizmat barqarorligini oshiradi, ayni paytda kiberxavfsizlik risklarini keltirib chiqaradi. Kiberhujumlar bron tizimlari, to'lov xizmatlari va shaxsiy ma'lumotlar omborlarini nishonga olishi mumkinligi sababli raqamli turizmning raqobatbardoshligi tobora ko'proq kiberbarqarorlikka bog'lanadi. Shuning uchun 4-sanoat inqilobi ta'sirini baholashda "raqamli xavfsizlik yetukligi" alohida indikator sifatida ko'rilishi, masalan, xavfsizlik standartlari, xodimlar kompetensiyasi, zaxira rejalar va hodisaga javob berish protokollarining mavjudligi bilan o'lchanishi maqsadga muvofiq [3].

Blokcheyn texnologiyalari turizmda ishonch infratuzilmasini mustahkamlash, identifikatsiya, to'lovlar va sodiqlik dasturlarini shaffoflashtirish uchun taklif etilmoqda. Uning amaliy qiymati, ayniqsa, ko'p tomonlama bitimlar, vositachilar soni ko'p bo'lgan jarayonlarda ko'rinadi: bronni tasdiqlash, qaytarish shartlari, sug'urta hodisalari va xizmat ko'rsatish faktini verifikatsiya qilish. Biroq blokcheynning tranzaksiya tezligi, huquqiy tan olinishi va integratsiya xarajatlari bo'yicha cheklovlari mavjud; demak, baholashda texnologik "yangilik" emas, balki institutsional moslik va integratsiya samarasi asosiy mezon bo'lishi kerak. Shu yondashuv turizm korxonalarida texnologiya portfelini shakllantirishni ratsionallashtiradi: har bir yechim qiymat zanjirida qaysi "og'riqli nuqta"ni bartaraf etishi bilan oqlanishi zarur [4].

O'zbekiston sharoitida raqamli turizmning transformatsiyasi makro va mikro darajadagi omillarga tayanadi. Makro darajada raqamli infratuzilma, to'lov tizimlari, logistika va mobil internet sifati talabni shakllantiradi; mikro darajada esa mehmonxona, turoperator va transport korxonalarining raqamli yetukligi, kadrlar salohiyati va servis dizayni muhim. Raqamli transformatsiya, ayniqsa, xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha yangi standartlarni o'rnatadi: mijoz kutadigan tezkorlik, omnichannel muloqot, shikoyatlarni real vaqt rejimida ko'rib chiqish va personalizatsiya endi ixtiyoriy emas, balki raqobat shartiga aylanadi. Shu bilan birga, hududlar kesimida "raqamli tafovut" xavfi bor: turistik salohiyati yuqori bo'lgan, biroq infratuzilmasi sust hududlar platformalashuvdan to'liq foyda ololmasligi mumkin. Bu holat baholash tizimida hududiy indikatorlarni qo'llashni taqozo etadi, masalan, raqamli xizmatlardan foydalanish ulushi, onlayn bronlar penetratsiyasi, mobil to'lovlar qamrovi va raqamli marketing samaradorligi kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi [5].

4-sanoat inqilobi sharoitida raqamli turizmga ta'sirni baholash uchun integratsiyalashgan yondashuv zarur bo'lib, u uch o'lchamni birlashtiradi: iqtisodiy samaradorlik, servis sifati va barqaror boshqaruv. Iqtisodiy samaradorlikda daromadning o'sishi, bandlikka ta'sir, tranzaksiya xarajatlarning kamayishi, resurslardan foydalanish samaradorligi muhim; servis sifatida mijoz qoniqishi, NPS kabi sodiqlik indikatorlari, shikoyatlarni ko'rib chiqish vaqti, personalizatsiya aniqligi ko'riladi; barqaror boshqaruvda esa kiberxavfsizlik, ma'lumotlar boshqaruvi, algoritmik shaffoflik va hamkorlar bilan adolatli qiymat taqsimoti mezon bo'ladi. Aynan shu integratsiya 4-sanoat inqilobi texnologiyalarining haqiqiy ta'sirini ochib beradi, chunki alohida ko'rsatkichlar ko'pincha qarama-qarshi signallar beradi: masalan, platforma savdosining o'sishi daromadni oshirishi mumkin, biroq komissiya va reklama xarajatlari tufayli sof marja pasayishi ehtimoli bor; yoki avtomatlashtirish xizmat tezligini oshiradi, lekin insoniy muloqot qisqarishi sababli tajriba qiymati kamayishi mumkin [6].

Tadqiqot mantiqiy umumlashtirishiga ko'ra, 4-sanoat inqilobi raqamli turizm uchta asosiy mexanizm orqali ishlaydi. Birinchisi, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar natijasida talabni prognozlash, narxni optimallashtirish va marketingni aniq nishonlash kuchayadi, bu esa bozor noaniqligini pasaytiradi. Ikkinchisi, avtomatlashtirish va self-service kanallari orqali operatsion jarayonlar qayta quriladi, natijada servisning uzluksizligi va tezkorligi oshadi. Uchinchisi, platformalashuv va ekotizimlar orqali bozor arxitekturasi o'zgarib, qiymat zanjirida yangi markazlar paydo bo'ladi; bu jarayon raqobat siyosati, ma'lumotlar egaligi va hamkorlik modellari kabi masalalarni dolzarb qiladi. Shu uch mexanizmni baholash tizimiga kiritish turizm subyektlari uchun strategik xulosalar chiqarish imkonini beradi: qaysi texnologiyalar "moda" sifatida emas, balki aniq iqtisodiy va servis natijalarini beradigan investitsiya obyektiga aylanishini ajratib ko'rsatadi.

XULOSA

4-sanoat inqilobi raqamli turizmni ma'lumotga tayanuvchi, platformalar orqali boshqariladigan va avtomatlashtirilgan xizmat tizimiga aylantirmoqda. Ta'sirni baholashda iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda servis sifati, ishonch va kiberbarqarorlik indikatorlari integratsiyasi zarur. O'zbekiston sharoitida raqamli tafovutni kamaytirish, kadrlar kompetensiyasini oshirish va ma'lumotlar boshqaruvini institutsional jihatdan mustahkamlash raqamli turizmning barqaror raqobatbardoshligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016. 192 p.
2. Buhalis D., Law R. Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet. Tourism Management. Oxford: Elsevier, 2008. Vol. 29, No. 4. P. 609–623.
3. Иванов В. В. Цифровая экономика: учебник. Москва: ИНФРА-М, 2019. 336 с.
4. Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. New York: Portfolio Penguin, 2016. 348 p.
5. Холмурзаев А. А. Туризм иқтисодиёти: дарслик. Тошкент: Иқтисод-Молия, 2018. 320 б.
6. Rasulov N. Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmatlar sohasi va turizmni rivojlantirish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. 200 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100